

تعقيب على ورقة بحثية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللغة العربية المعاصرة ودورها في تطوير التعليم¹

زينب أنيس جابر²

عرض البحث:

يبدأ البحث المعنون " تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللغة العربية المعاصرة ودورها في التعليم" بالإشارة إلى الثورة التكنولوجية التي فرضت استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم في عدد غير قليل من مؤسسات العالم العربي حتى لم يعد أحد بصدد الكلام عن أهمية إدماج التكنولوجيا في التعليم بل بات التركيز منصباً على التحديات الناجمة عن اعتماد التكنولوجيا والمصاحبة لها كمثل اختيار المعلومة النوعية وضمان جودة المنتج اللغوي وحماية الملكية الفكرية وضمان جودة التعليم. ومن ثمّ ينتقل البحث إلى ما يسميه الباحث "البداية" فيتحدث عن اعتقاد خاطئ ساد في بداية عصر الانترنت ومفاده هيمنة اللغة الانكليزية على الانترنت وتهميش اللغات الأخرى ومنها العربية ويؤكد أن الانترنت أدت دوراً كبيراً في تطوير اللغة العربية من خلال المواقع المختلفة التي عزّفت العالم إلى العربية وشكّلت جسر تواصل بين الباحثين العرب والمهتمين باللغة العربية.

بعد "البداية" ينتقل الباحث إلى فقرة بعنوان "الناحية المادية" فيشير فيها إلى سهولة النفاذ إلى المعلومات الحديثة بعد أن كانت حكراً على نخبة من أصحاب الاختصاص أو الأموال وإلى سهولة تعلّم العربية بفضل الوسائل السمعية والبصرية التي باتت تُقرن بطرائق تعليم اللغة. ومن ثمّ يأتي الباحث على ذكر "مكانة الشابكة في البحث العلمي" وتغيّر النظرة إليها فبعد أن كانت المصادر المستخرجة من الانترنت محلّ تشكيك ورفض بات لزاماً أن لا يخلو بحث علمي منها لكن التحدي صار في انتقاء المعلومة النوعية ذات المصداقية.

وبحسب الباحث، تساهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كسب الوقت من خلال تصنيف المعلومات بحسب الكلمات المفتاحية وتؤدي دوراً هاماً في حماية الملكية الفكرية من خلال القدرة على رصد النسخ والقرصنة بشكل سهل.

¹ للاستشهاد بهذه المداخلة: جابر، زينب أنيس. (2012، تشرين الأول 1-3). تعقيب على ورقة بحثية: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللغة العربية المعاصرة ودورها في تطوير التعليم [مداخلة في مؤتمر]. المؤتمر الدولي الرابع للترجمة: اللغة والترجمة في عصر المعلومات والاتصالات، مسقط، عُمان.
² رئيسة قسم اللغات والترجمة في الجامعة اللبنانية الدولية، بيروت، لبنان.

ينتقل الباحث من "حماية الملكية الفكرية" إلى "مكانة اللغة العربية على خارطة وسائل المعلومات" فيلخصها بـ"المصحح اللغوي" و"الموسوعات" التي تساهم في استعمال اللغة العربية كلغة بحث علمي من خلال توفير مصادر علمية قيمة قابلة للتحديث، إضافة إلى "المعاجم اللغوية"، و"الكتاب المقروء" الذي يساعد في تعلّم مهارات القراءة.

ومن هنا ينتقل الباحث إلى "الأجهزة الالكترونية" مشيرًا إلى أهمية دورها في البحث العلمي. بعد ذلك، يتناول "تأثير تكنولوجيا المعلومات على اللغة العربية" فيؤكد بداية بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة أوّلاً بارتباط الحداثة في اللغة بالواقع المعيش للناطقين بها وثانيًا بارتباط تطور اللغة بتطور الثقافة وثالثًا بتفاعل اللغة مع هواجس الناطقين بها ومن ثم يشير إلى تطور اللغة ومفاهيمها مع تطوّر التكنولوجيا لا سيما في أوساط الشباب الذين يبحثون دومًا عن طريقة للتواصل بأقل كلفة ووقت ممكنين فيضرب بعض الأمثلة التي تُظهر محاولات الناطقين بالعربية تطويع لغتهم لأغراض التواصل السريع مثلاً من خلال الاقتراض من اللغات الأجنبية، سواء على مستوى الكلمة أو الحرف، أو من خلال اعتماد المختصرات اللغوية في المجالات المختلفة، ويختم الباحث هذه الفقرة بدعوة المعنيين إلى إيلاء أهمية كبرى لإشكالية الاقتصاد اللغوي في اللغة العربية بغية توضيحها وقوننتها.

ويخلص الباحث في ختام البحث إلى أنّ عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد فرض على البشرية جمعاء، بمن فيها الناطقين باللغة العربية مجموعة من الكفايات المطلوبة من كل من أراد البقاء أو الوجود في عالم العلم والتعليم، مشيرًا إلى أن عادات التواصل الغربية التي أدخلها الشباب لا تهدد اللغة العربية لأنّ الناطقين بها حريصون على إيجاد التوازن بين مكونات هويتهم وسبل تواصلهم مع العالم الحديث مفاهيم، وأسماء، ومسميات.

التعقيب على البحث:

تعقيباً على البحث، لا بدّ من التوقّف عند النقاط التالية:

أولاً) عنوان البحث وملخصه والكلمات المفتاح: على الرغم من أنّ البحث بعنوان "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اللغة العربية المعاصرة ودورها في التعليم"، فإنّ متن النص بالكاد يشير إلى تعليم اللغة العربية أو إلى دور التكنولوجيا في تعليمها أو إلى أنواع استخدام التكنولوجيا في التعليم (أي تعليم التكنولوجيا، أو التعليم بمساعدة التكنولوجيا، أو التعليم بواسطة التكنولوجيا). ولعلّ نقطة الضعف الأساس تكمن في غياب مستخلص عن البحث يُظهر الإشكالية ويعرضها بشكل واضح ومباشر، ناهيك عن غياب الكلمات المفتاحية. والمفارقة أنّ الباحث تطرّق في بحثه إلى أهمية بل إلزامية ورود الكلمات المفتاح في أي بحث أو رسالة أو أطروحة لتسهيل تصنيف المعلومات وسرعة النفاذ إليها.

ثانياً) تصميم البحث: تألف متن النص من فقرات أساسية وأخرى فرعية توزّعت على العناوين التالية: "البداية"، "من الناحية المادية"، "مكانة الشبابة في البحث العلمي"، "الانتقاء"، "كسب الوقت"، "حماية الملكية الفكرية"، "مكانة اللغة العربية على خارطة وسائل المعلومات"، وفيها الفقرات الفرعية التالية: "المصحح اللغوي"، "الموسوعات"، "المعاجم اللغوية (الأحادية والثنائية اللغة)"، "الكتاب المقروء"، ومن ثم ترد فقرة "الأجهزة الإلكترونية"، وفيها الفقرات الفرعية المعنونة: "تأثير تكنولوجيا المعلومات على اللغة العربية"، "المختصرات اللغوية"، "المختصرات والعربية"، "المختصرات والتواصل وفق الطريقة اللبنانية"، "أسماء المصارف والشركات"، "أسماء الجامعات"، "محطات التلفزة". في الواقع، يصعب على قارئ هذه العناوين أن يفهم العلاقة بين الفقرات بشكل واضح أو أن يدرك الهدف منها أو حتى إشكالية البحث وذلك بسبب طريقة الترتيب والعرض. فعلى سبيل المثال لا الحصر، قد يتساءل القارئ، محقاً، عن سبب إدراج "تأثير تكنولوجيا المعلومات على اللغة العربية" تحت فقرة الأجهزة الإلكترونية. أليست تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعمّ وأشمل من الأجهزة الإلكترونية؟ وهل كل الأجهزة الإلكترونية وسائل لنقل المعلومات أو التواصل؟ والجدير بالذكر أنّ الفقرات عموماً اتسمت بطابع إخباري إنشائي ونأت عن التحليل العميق والمثير للتساؤلات والفضول العلمي.

ثالثاً) دقة المعلومات الواردة في النقاش:

أ- تحدّث الباحث عن الانترنت وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مراراً كما لو أنهما كيانان منفصلان علماً بأنّ الأوّل، أي الانترنت، هو جزء لا يتجزأ من الثاني وليس مستقلاً بحد ذاته. ولعلّ غياب تعريف واضح لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تحويه من وسائط هو سبب رئيس في إحداث الالتباس.

ب- ذكر الباحث أن اللغة العربية فرضت مكانتها على المشهد اللغوي العلمي بفضل ما يُقارب الأربعمئة ألف عربي والصحيح هو أربعمئة مليون وهو مجموع سكان العالم العربي.

ت- ذكر الباحث أنّ عدداً غير قليل من المؤسسات التعليمية في العالم العربي اعتمدت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكنّه لم يحدّد العدد ولو تقريبياً، والأهم أنّه لم يحدّد البلدان العربية التي تنتمي إليها هذه المؤسسات، فنسب استخدام الوسائط التكنولوجية تختلف جذرياً بين بلد عربي وآخر بحسب المنطقة الجغرافية والدخل والبنى التحتية وجملة من العوامل الأخرى.

ث- أورد الباحث أن الثورة العلمية والتكنولوجيا التي حصلت في العالم قد أعطت اللغة العربية ما تستحقه. والسؤال هنا حول مدى صحة هذا الادعاء. فهل يكفي أن يكون هناك مواقع بالعربية أو عن العربية لتحصل اللغة العربية على ما تستحق؟ وما الذي تستحقه العربية أصلاً؟ وما هو الجديد الذي تلقت من هذه الثورة، علماً بأنّ الجديد لا يُعرّف بالضرورة وفقاً لأحدث الابتكارات بل وفقاً للمجتمعات المتلقية أيضاً؟ فهل الجديد للغرب هو نفسه الجديد للمجتمعات الريفية في السودان أو غيره؟ وهل جعلت الثورة للغة العربية حقاً مكاناً في قلب التكنولوجيا؟ أم أنها جعلت للتكنولوجيا مكاناً في قلب العرب؟

ج- سلّم الباحث جدلاً بأهمية إدخال التكنولوجيا لكنه لم يتوقف عند كم التحديات الهائلة التي تواجه العالم العربي في كيفية إدخال هذه التكنولوجيا، بل تجاهل ذلك كله وقفز مباشرة إلى التحديات الناجمة عن اعتماد التكنولوجيا مسلماً بأنها صارت أمراً واقعاً وهذا غير صحيح نظراً لقلّة النفاذ، فليس كل العالم العربي يتمتع بالمقومات نفسها، ونظراً لمعدلات الأمية التي ما زالت مرتفعة ناهيك عن التحديات ذات الطابع التقني والكلفة الباهظة.

ح- تتنقل الباحث بين مصطلحي الانترنت والشابكة من دون أن يوضح سبب هذا الانتقال أو أن يشرح للقارئ الفرق في المعنى بين المصطلحين في حال وجوده.

خ- اعتبر الباحث أنّ رصد النسخ والقرصنة الفكرية بات أسهل في عصر التكنولوجيا بسبب توافر المواقع والبرامج التي تتفقى القرصنة. لكن ما مدى صحة هذا الادعاء؟ ألم تسهّل التكنولوجيا نوعاً آخر من القرصنة يتم عبر الترجمة من مواقع أجنبية؟ وما مدى دقة المواقع التي تكشف النسخ باللغة العربية لا الأجنبية؟ ألم تساهم التكنولوجيا في زيادة القرصنة وانتهاك الملكية الفكرية بدلاً من حمايتها؟ من ممّا لا يملك أو لا يستخدم بالحد الأدنى نسخ مقرصنة عن الأقراص المدمجة أو البرامج؟ ألم نحصل عليها جميعاً بفضل التكنولوجيا ومبدأ إزالة الحدود؟

د- ذكر الباحث أنّ الشابكة سمحت بالتواصل بين الباحثين العرب والمهتمين باللغة العربية. لكن، ما كانت نتيجة هذا التواصل؟ وهل يكفي تطوير لوحة مفاتيح بالعربية لتطوير اللغة؟ ما هي نسبة العرب الذين يستخدمون الأحرف العربية أصلاً عند استخدام الشابكة؟ وما مدى غزارة المصادر المتوفرة بالعربية كنتيجة للتلاقح بين الباحثين العرب والمهتمين؟

ذ- توقف الباحث عند برامج التصحيح اللغوي معتبراً أنها تعزز مكانة اللغة العربية. لكن إلى أي حد؟ ألا تعاني البرامج الحالية للتصحيح اللغوي من كثرة الأخطاء فيها وعدم مضاهاتها لنظيراتها الأجنبية؟ ألا تساهم هذه البرامج في تدهور اللغة تنقيح وانحطاطها مع دفعها المستخدم العربي إلى الاستغناء عن تعلم القواعد بل وحتى الاتكال الأعمى على برنامج قد يُصيب وقد يخطئ، والأهم أنه يختلف مع اختلاف الجهة الواضعة مع غياب توحيد بين العرب؟

ر- اعتبر الباحث أيضاً أنّ للموسوعات بما تُمثله من توافر معلومات باللغة العربية دور هام في جعل العربية لغة بحث علمي. فهل يكفي وجود المعلومات لتحقيق هذه الغاية؟ أليس من دور جوهري هنا لتوحيد المصطلحات وبالتالي إلى توحيد الكلمات المفاتيح حتى يسهل إيجاد المعلومة؟

ز- تحدّث الباحث عن تطويع اللغة العربية لأغراض التواصل السريع فضرب مثال كتابة الرسائل القصيرة بالعربية لكن بالحرف اللاتيني، لكنّه لم يبد رأياً صريحاً حول هذه النقطة. ألا يساهم هذا النوع من الاقتراض اللغوي في تراجع اللغة العربية، إن لم يؤدّ إلى اندثارها؟ والمخيف أن الاقتراض هنا ليس محصوراً بالحرف بل هو اقتراض كلمات وحروف وهو تعدّى نطاق وسائل التكنولوجيا كالجوال إلى الحياة اليومية فبات يرى العربي في بلاده محال تحمل أسماء عربية بأحرف أجنبية.

س- بالنسبة إلى ذكر مثال اللغة الفرنسية عند الحديث عن تطور اللغة وتطور المفاهيم، تجدر الإشارة إلى أنّ وضع اللغة الفرنسية لا يُمكن مقارنته، من هذا الباب، باللغة العربية فتلك لها مجمع واحد يعتمد المصطلحات ويوحدها ويعرّفها ويضبط استخدام اللغة للمستخدمين ويتفاعل معهم بل ويتجاوب معهم، وذلك بعكس العربية للأسف.

ش- بالحديث عن المختصرات اللغوية. صحيح أنّ هذا النوع من الاقتراض اللغوي قد يساعد في السرعة وكسب الوقت. لكن المعضلة هي في طريقة وضع هذه المختصرات واعتمادها وتحديد مصدرها الأجنبي. ففي البلدان العربية يظهر اختلاف المختصرات بحسب اللغة المصدر التي تمت منها الترجمة أو التعريب فيقول البعض مثلاً سيدا (من الفرنسية) بينما يقول البعض الآخر أيدز (من الانكليزية).

رابعاً) اللغة: لم يخلُ البحث من هفوات بسيطة ناجمة عن الطباعة لكنّ الفقرة المتعلّقة بالمختصرات اللغوية كانت طويلة بعض الشيء خصوصاً مع كثرة الأمثلة التي كان بالإمكان اختصارها.

خامساً) المصادر: عند التحقق من لائحة المصادر تبين أنّ أكثر من ثلثي المصادر غير مكتملة إذ يرد مثلاً عنوان المؤلّف واسم المؤلّف أو المترجم لكن من دون ذكر دار النشر أو الطبعة أو السنة. أمّا بالنسبة إلى مواقع الانترنت فبعد التحقق منها اتّضح أنّ بعضها خاطئ أو أنّ الرابط غير صحيح (مثلاً ذكر أنّ رابط مركز الأداء المتوازن للتدريب هو: <http://www.bscenter.ae> والصحيح هو <http://www.bscenter.org> .

خلاصة التعقيب:

لعلّ نقطة الضعف الأبرز في البحث تكمن في أنّه اكتفى بذكر إيجابيات تكنولوجيا المعلومات من دون أن يتوقف فعلياً عند سلبياتها على التعليم والتعلّم وعلى اللغة العربية ناهيك لعدم ذكر تعريف للتكنولوجيا. كذلك، لو أنّ البحث بدأ بملخّص عرض الإشكالية وبكلمات مفتاحية لكان تصميم النص أكثر وضوحاً وانسيابية ولو أنّه تعمّق أكثر في صوابية حججه ومصادره لكان البحث أكثر مصداقية ودقة.